

05.00: Freiburger Füsiliere über der Paßhöhe. Im Hintergrund Glarner Gipfel, darunter Hausstock und Kärfel.

10.45: Wasser für die Suppe liefert der Firnschnee.

Aufnahmen für DIE WOCHE von Herbert Maeder

06.05: Venom im Angriff vor dem Märcherstöckli.

10.45: Ein St. Galler Scharfschütze sichert am Chamlihörelü gegen die Urnerseite.

Manöver:

Die Schlacht am Klausenpaß

Samstag, 05.00: In den Bändern über der Klausenpaßhöhe recken sich Freiburger Füsiliere die Glieder. «Drückend schwül», antwortet einer auf unsere Frage, wie die Nacht gewesen sei. Drüben, in der Pferdedeckung beim Regiments-KP, werden Roßdecken gefaltet. Den Schafen 200 m darüber ist es noch zu kalt. Sie heben bloß ab und zu den Kopf und behalten die Beine unter der Wolle. 06.05: Der ironische Freiburger wird schiedsrichterlich als tot erklärt. Er hat eben mit seinen Kameraden die von der

aufgehenden Sonne vergoldeten Leckstockwände bewundert und gar nicht bemerkt, wie vom Grat der Tüfels Stöck her eine Venom-Doppelpatrouille herniederstach. Bloß ein paar Dutzend Meter über den verdutzten Greyerzerköpfen riß ein Pilot seine Maschine wieder hoch. Während die tot erklärten Soldaten auf die Sonne warten, steigen wir ihr entgegen (Zivilisten kommen in Manövern bei Venom-Angriffen nicht um). 06.42: Wir spiegeln von einem besonnenen Band aus die Gegend ab. Drüben am

Balmer Grätli, über der Oberen Balm, wo die roten Flieger wohl ein Dutzend blaue Ziele angegriffen haben, krabbelt es wie vor einem Ameisenhaufen. Ob da nicht ein Bataillon den Verteidigern in die Flanke fällt? Ob auch auf unserer Talseite . . . ? Wir suchen sie mit dem Feldstecher ab, und doch ist es Zufall, daß wir vor einem Schneefeld unterhalb des Griebfirns den ersten Helm sehen, sekundenlang nur, dann einen zweiten, einen dritten, einen zwanzigsten. Da ist eine Truppe auf dem Marsch! Umge-

hungsmanöver? Wir steigen gemächlich gegen die Gernspanggen auf. 07.20: Ein Maschinengewehr belfert giftig am nackten Kalkgrat des Chamlihörelü, keine hundert Meter über uns. Gewehrmündungen heben sich gegen den blauen Himmel ab. Unter uns eilen Freiburger, die eifrig die Paßstraße bewachten, in Deckung gegen das Feuer im Rücken. 07.25: Eine MG-Salve drüben am Ruchstöckli. Also auch dort! Sogar ziemlich viele Leute, wohl eine ganze Kompanie.

Aber wie die zur Paßhöhe hinunter angreifen wollen? Vor ihnen fallen ja die Wände 30, 40 Meter lotrecht ab. 10.45: Die marschmüden 85er Füsiliere aus St. Gallen haben sich in die Karren des Chamlihörelü verzogen und kochen in dieser Deckung mit Eiswasser Suppe. Nur ein paar Scharfschützen wachen am Grat. Es war alles so schön geplant: Der zehnstündige Nachtmarsch von Lirthal über den Fisetengrat, durch des Tüfels Fridhof und das Grieb. Und jetzt hat sich die Nachbarkompanie verstie-

gen, hat den Einstieg um zehn Meter verpaßt und ist über die Felsen des Ruchstöckli gelangt statt darunter. Wo sie jetzt sein mag? Man sieht keinen Mann mehr. Der Angriff muß warten... 12.30. Wir haben die Sonne vom Klausenpaß mit der ‚Sonne‘ von Glarus vertauscht, und kommen eben zeitig zum Nachrichtendienst, der noch nichts von der Schlacht am Klausenpaß weiß. Der Duft der Suppe der Füsiliere auf dem Chamlihörelü gab uns den Rest. Im Gasthof hätte man uns willig zwei Stun-

den nach der Polizeistunde noch weiter Kaffee mit Träsch serviert, aber es wäre doch unverschäm gewesen, um vier Uhr früh einen Frühstückkaffee zu verlangen. Das ist der Grund, weshalb wir nicht wissen, ob am Klausenpaß die St.-Galler oder die Freiburger die Schlacht gewonnen haben. Zivilisten können zwar von Schiedsrichtern nicht für tot erklärt werden, aber verhungern könnten sie trotzdem. So kam es jedenfalls unserem gründlich leeren Magen in der Sonne am Klausenpaß vor . . .